

ATOM TUZILISHI NAZARIYASI**Berdikulov Toshtemir Jo'raqul o'g'li****Kurbanova Dilafruz Sobirovna****Jizzax politexnika instituti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118435>**

A.Bekkerel (1896 y.) tomonidan uran o'rganilib radioaktivlik xodisasining kashf etilishi atomda elektrondan boshqa yana kichik zarrachalar borligini ko'rsatdi. Shundan so'ng "atom murakkab sistema" degan tushuncha paydo bo'ldi va bu murakkab sistemani o'rganish muammolari yuzaga keldi. XIX asrning o'rtalarida olimlar elektronning havosi so'rib olingan vakumli shisha trubkalaridagi harakatlarini o'rgana boshlashdi. Yuqori kuchlanish ostida elektrodlar o'rtasida elektron harakatlana boshlaydi. Bu nurlar katod nurlari deyiladi. Elektron manfiy zaryadlanganligi tufayli musbat zaryadlangan elektrod tomon harakatlanadi. bu nurlar ko'rinmasa-da, ular borligi isbotlangan. Sirtiga zaryadli zarralar tushirilganda, nur chiqaruvchi moddalar (fluorens) orqali tekshirilgan. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, katod nurlarining magnit yoki elektr maydonidagi burilish yo'nalishi ularning manfiy zaryadli ekanini ko'rsatdi. Britan olimi J.J.Tomson (1856-1940) katod nurlarining tabiati katod materialiga bog'liq bo'lmasligini kuzatdi. Tomson 1897-yildagi ilmiy ma'ruzasida katod nurlari manfiy zaryadli zarralar ekanini ko'rsatib berdi. Bu maqola omma tomonidan elektronning kashf qilinishi deb ta'n olindi. Tomson o'zaro perpendikulyar magnit va elektr maydonlari ta'siri ostidagi katod-nur trubkasida zaryadlangan plastinkalar va magnit elektronlar nuriga perpendikulyar maydon hosil qiladigan qilib joylashtirilgan, trubka oxiriga fluorens modda surtilgan ekran qo'yilgan. Elektr maydoni nurni bir yo'nalishda buradi, magnit maydoni qarama-qarshi yo'nalishda buradi. Tomson maydon kuchlari va elektron harakati orasidagi bog'lanishni topib, elektronlarning birlik massasiga to'g'ri keluvchi zaryadini topdi. Unga ko'ra, elektronning 1 gramiga $1.76 \cdot 10^8$ Kulon zaryad to'g'ri keladi.

Atomning yadro modeli.

Atom o'zidan kichikroq zarrachalardan tashkil topganligi haqidagi dalillar ko'payishi bilan, Tomson bu zarralar qanday qilib birga joylashganiga diqqatini qarata boshladi. 1900- yillar boshida olim buni, elektronlar atom massasining juda kichik qismini tashkil qilishi orqali tushuntirdi, balki ularning o'lchami atom o'lchamidan juda kichik bo'lsa kerak. U shunday modelni taklif qildi: atom massasi teng taqsimlangan sfera va uning ichidagi xuddi tarvuz ichidagi qora urug'lari kabi yoki keksga qo'shilgan mayizlar kabi joylashgan elektronlardan iborat. 1910-yilda Rezerford oltin folgasining ingichka, yupqa listi orqali o'tgan α -zarrachalarning burilish+o'z trayektoriyasidan chetlashishi) burchaklarini 1 Martin S.Silberberg, General Chemistry. Published McDraw-Hill, New York, 2013, P.30-33. o'rganayotgan edi. U folgadan o'tgan zarralar deyarli burilmasligi, juda kam miqdordagi zarralari 1° ga burilishini ko'rib, Tomson modeli to'g'riligiga ishonch hosil qildi. Rezerford o'zining aniq tajribalari asosida shunday xulosaga keldi: - atomning barcha massasi va musbat zaryadli materiya+zarracha)si uning kichik xajmli markazida to'plangan, bu yadro deyiladi. - atom yadrosining musbat zaryadi uning, atrofida aylanib yuruvchi va son jixatidan yadro zaryadiga teng bo'lgan manfiy zaryadli elektronlar bilan neytrallanadi. Eng oddiy atom vodorod atomidir. Eng oddiy yadro xam vodorod atomi yadrosidir. Uning zaryadi son jixatidan elektron zaryadiga teng, ishorasi teskari. Bu yadroning massasi barcha yadro massalaridan eng kichigidir. $m = 1,679 \cdot 10^{-29}$ kg. Vodorod yadrosi 1920 y. da Rezerford

tomonidan elementlar zarracha deb tan olindi va unga "proton" -"birinchi" deb nom berildi, uning shartli belgisi – 1 P; ($m=1,679 \cdot 10^{-24}$ g. = 1,007276 a.m.b.). Vodoroddan boshqa elementlarning yadro zaryadlari ular atomlari massasidan farq qilishi aniqlandi. Shunda yadroda protondan boshqa yana neytral, lekin aniq massaga ega bo'lgan zarracha borligi tug'risida taxmin qilindi. 1932 y. da Boge va Bakker bu zarrachani topdilar. Chedvig esa uning tabiatini o'rganib unga "neytron" ($1n$) nomini berdi ($m=1,675 \cdot 10^{-24}$ g. =1,008665 a.m.b).

References:

1. Sobirovna, K. D., Abdijalil o'g'li, K. R., & Khudoykul o'g, J. R. J. (2023). A general Approach to The Buffer Function and Buffer Behavior. *International Journal of Scientific Trends*, 2(2), 149-152.
2. Muminova, M., & Kurbanova, D. (2023). ADSORBENTLARNING TASNIFI VA TURLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(2), 119-124.
3. Kurbanova, D., & Bobomurodova, S. (2023). СИММ-ДИХЛОРЕТАН (1, 2-ДИХЛОРЕТАН) ДАН ВОДОРОД ХЛОРИД АЖРАЛИШ РЕАКЦИЯСИНИНГ КИНЕТИК ҚОНУНИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(12 Part 2), 178-188.
4. Kurbanova, D., Fayzullaev, N., & Bobomurodova, S. (2023). Determination of optimal conditions and kinetic laws of hydrogen chloride separation reaction from simm-dichloroethane (1, 2-dichloroethane). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 460, p. 10028). EDP Sciences.
5. Fayzullaev N. et al. Obtaining vinyl chloride by oxychlorination of ethylene under the action of hydrogen chloride in the presence of oxygen //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 460. – С. 10023.
6. Kurbanova D. et al. MODDALARNI XROMOTOGRAFIYA USULIDA ANALIZ QILISH //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 69-73.
7. Хамидов, С. Х., & Хакбердиев, Ш. М. (2021). Бирламчи алифатик аминларнинг госсиполли ҳосилалари синтези. *Science and Education*, 2(3), 113-118.
8. Хамидов, С. Х., Муллажонова, З. С. Қ., & Хакбердиев, Ш. М. (2021). Кумушнинг госсиполли комплекси ва спектрал таҳлили. *Science and Education*, 2(2).
9. Hamidov, S. X., Mullajonova, Z. S. Q., & Hakberdiev Sh, M. (2021). Gossypol complex and spectral analysis of silver. *Science and Education*, 2(2).